

Mémoire de stage de Master en statistiques épidémiologie et
méthodologie en recherche biomédicale

Comparaison Vicryl Rapide® Versus Monocryl® en suture cutanée en chirurgie plastique

Auteur : Boumaiza Mohamed

Tuteur : Docteur Nathaniel Stroumza

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe pédagogique du Master statistiques, épidémiologie et méthodologie en recherche biomédicale, pour m'avoir enseigné toutes les notions théoriques nécessaires à la réussite de ce stage.

Je tiens à remercier le docteur Nathaniel Stroumza, pour m'avoir permis d'effectuer ce stage au sein de son cabinet et de m'avoir encadré tout au long de ce stage, pour sa disponibilité, sa patience et ses conseils avisés pour la rédaction de ce rapport.

Sommaire

Liste des Figures	4
Liste des Tableaux	5
Résumé	6
I. Contexte scientifique	7
1. Suture cutanée	7
2. Fils de suture	9
3. Habitudes de notre service et choix du sujet	10
II. Objectif de l'étude	11
III. Matériels et méthodes	12
1. Population étudiée	12
2. Recueil des données et constitution des groupes	12
3. Analyse statistique	13
3-1 Analyse descriptive	13
3.2 Tests statistiques	13
IV. Résultats	13
1. Caractéristiques descriptives des patients	13
2. Analyse des groupes	16
3. Régression logistique	17
V. Discussion-Conclusion	17
Bibliographie	19
Annexes	20

Liste des Figures

Fig.1 : Schéma simplifié expliquant l'affrontement des berges pour une bonne cicatrisation.....	7
Fig.2 : Suture profonde avec points inversants.....	8
Fig.3 : Suture superficielle avec surjet intradermique.....	8
Fig.4 : Dessin schématisant la longueur des cicatrices.....	11
Fig.5 : Les deux types de fil de sutures utilisés par notre équipe pour la suture du plan superficiel en surjet intradermique.....	11
Fig.6 : Distribution des variables quantitatives.....	14
Fig.7 : Nombre de patients selon la tranche d'âge.....	15
Fig.8 : Représentations graphiques de la répartition des patients selon les variables qualitatives.....	15
Fig.9 : Représentations graphiques de la répartition des variables quantitatives selon les groupes.....	16

Liste de Tableaux

Tableau I : Fils de sutures les plus utilisés en chirurgie plastique.....	9
Tableau II : Distribution des variables quantitatives.....	13
Tableau III : Distribution des variables qualitatives.....	14
Tableau VI : Distribution des différentes variables entre les deux groupes.....	16
Tableau V : Association des variables les plus corrélées avec le type de fil utilisé.....	17
Tableau VI : Mesure de la force de liaison des variables les plus corrélés avec le lâchage.....	17

Résumé

Introduction. Deux types de fil sont utilisés dans nos chirurgies pour la suture cutanée superficielle, le Vicryl Rapide® ou le Monocryl®. N'ayant pas de critère objectif pour déterminer quel était le fil le plus adapté, nous avons décidé de mener une étude prospective en comparant deux groupes de patients suturés avec deux fils différents et de déterminer s'il y a une association des complications essentiellement le lâchage post-opératoire avec le type de fil choisis et les critères de la population étudiée.

Patients et méthodes. Quarante patients ont été opérés par le même chirurgien entre avril et juillet 2021. Un fil de suture différent était utilisé dans chaque groupe. La répartition du fil était effectuée à l'insu du patient, de façon aléatoire. L'inflammation, désunion et l'infection ont été analysés. Les données sont entrées dans une base R. Une analyse descriptive a été réalisée sur la population de l'étude. Les caractéristiques cliniques des deux groupes ont été comparées en utilisant des tests statistiques.

Résultats. L'analyse statistique a montré qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative entre les groupes. Les complications étaient plus élevées dans le groupe avec le Monocryl®. Il existe une corrélation entre le lâchage des sutures et le type de fil utilisé mais non significative. Aussi, il existe une corrélation entre la rougeur et le type de fil utilisé mais non significative. L'analyse statistique en régression logistique de la variable lâchage des points de suture a montré une interaction significative avec le tabac et le type d'opération réalisé. Aussi, il existe une corrélation entre le lâchage et la rougeur de la cicatrice mais pas significative.

Discussion-conclusion. Notre étude n'a pas montré la supériorité du Vicryl Rapide® sur le Monocryl® dans les sutures cutanées en termes de meilleure cicatrisation et du confort d'un fil par rapport à l'autre. Notre étude a montré une corrélation évidente entre le Monocryl® et le risque de complication mais cette corrélation n'étant pas significative. Cependant, notre étude manque de puissance pour faire apparaître une différence significative. Une étude de plus grande puissance devrait confronter ces résultats.

I- Contexte scientifique

1- Suture cutanée

La suture est l'acte chirurgical consistant à rétablir la continuité d'un tissu ou d'un organe. Elle vise à rapprocher les berges d'une perte de substance et à s'opposer aux forces de tension qui s'exercent sur elles et qui tendent à les écarter. Le terme de "suture" désigne également le dispositif médical permettant la réalisation de l'acte précédent [1]. Il s'agit d'un fil stérile, monté sur une aiguille, destiné à suturer. Outre l'objectif de fournir un soutien physique, la suture a pour but d'éliminer les espaces morts au niveau des tissus sous-cutanés, afin d'éviter les hématomes, sources de complications infectieuses, et de garantir une cicatrice la moins disgracieuse possible.

En chirurgie plastique, la suture cutanée à la fin de l'acte chirurgicale représente une étape primordiale dans cette spécialité. Elle se fait habituellement plan par plan, de la profondeur vers la superficie. L'affrontement des berges doit être réalisé à la fois dans l'axe vertical et dans l'axe horizontal pour éviter tout chevauchement assurant un bon contact tissulaire [2] (Fig.1).

Fig.1 : Schéma simplifié expliquant l'affrontement des berges pour une bonne cicatrisation [2]

Pour cela, des points profonds et des points superficiels sont utilisés. Tout décalage doit être évité. Le point technique le plus important concerne le derme ; il s'agit du secret d'une suture cutanée correcte. C'est le seul plan résistant sur lequel peut s'appuyer la suture et conditionne l'affrontement épidermique et donc la qualité de la suture. Il doit être suturé à points séparés inversants à l'aide d'un petit fil tressé résorbable (Fig.2). Sauf exceptions topographiques, ce plan dermique est le seul qui soit indispensable pour la cicatrisation.

Fig.2 : Suture profonde avec points inversants [1]

La suture du plan superficiel en chirurgie plastique est facultative et réalisée le plus souvent par un surjet intradermique. Ce dernier est la meilleure technique de suture de la peau puisqu'elle ne laisse pas de traces. Le fil est passé dans le derme dans chaque berge. Le passage dermique doit être au même niveau sur les deux berges pour éviter tout chevauchement (Fig.3). La répartition des prises doit être symétrique pour réaliser un bon affrontement sur toute la longueur de la suture. Les surjets sont réalisés à l'aide de monofilaments assez gros pour pouvoir être retirés sans les casser. Des surjets au fil d'acier sont également possibles. Certains utilisent des surjets enfouis réalisés avec des fils résorbables.

Fig.3 : Suture superficielle avec surjet intradermique [2]

En chirurgie plastique et surtout dans les cicatrices longues comme dans l'abdomen ou dans les seins, on privilégie chaque fois que cela est possible, la suture en deux plans [2].

Comme toute technique chirurgicale, la suture cutanée comporte des risques de complications. En se limitant aux complications plus spécifiques de la suture elle-même, la désunion ou lâchage précoce des sutures et les infections représentent les complications les plus redoutables surtout en esthétique.

Mais il faut mentionner aussi que la cicatrisation peut être retardée par plusieurs conditions physiologiques ou pathologiques, comme l'âge avancé, l'obésité, la déshydratation, l'immunosuppression, les maladies chroniques endocriniennes, etc.

2- Fils de sutures

Aujourd'hui, les fils de suture sont employés couramment dans presque toutes les interventions chirurgicales et ils sont probablement le groupe de dispositifs médicaux le plus implanté chez l'homme. Une panoplie de fils est proposée par les laboratoires ; à laquelle s'ajoute une vaste gamme d'aiguilles et chacun connaît et utilise en fonction de ses habitudes ou de la nécessité.

Le choix du matériel de suture joue un rôle important dans le processus de cicatrisation des plaies. Il dépendra du tissu, de la force et de la durée requises durant la guérison et du degré de contamination du tissu.

Ces fils de sutures résorbables et non résorbables, existent chacun sous deux formes [3] (Tableau I) :

- Fil tressé : Il s'agit de fil constitué de plusieurs brins tressés. Le matériel multifilament glisse moins bien dans les tissus mais la tenue du nœud est toutefois supérieure au monofilament. Les résorbables sont le plus souvent employés pour le plan profond.
- Les monofilaments : C'est un fil constitué d'un brin unique. La surface est très lisse et glisse bien dans les tissus. Toutefois, il est plus difficile à manipuler et à nouer. Les non résorbables sont le plus souvent employés pour les plans superficiels.

Aussi, Il existe des fils monofilaments à résorption rapide, qui ne nécessitent pas d'être enlevés lorsqu'ils sont utilisés en superficie.

En chirurgie plastique, les seules aiguilles utilisables pour suturer la peau sont les aiguilles à section triangulaire (par opposition à la section ronde, utilisée en chirurgie viscérale).

Tableau I : Fils de sutures les plus utilisés en chirurgie plastique [3,4]

Matériel	Nom commercial	Type	Résorption	Utilisation	Autres caractéristiques
Poliglecaprone 25	Monocryl®	Monofilament résorbable	Perte de 50 % de résistance en 7 jours Résorbable en 3 mois	Sutures intradermiques, chirurgies intestinales et autres tissus mous	Ne doit pas être utilisé pour les tissus nerveux, cardiovasculaires ou ophtalmiques
Polyglactin 910	Vicryl®	Multifilament résorbable	Perte de 20 % de résistance en 14 jours Résorbable en 56-70 jours	Sutures intradermiques, sous-cutanées et autres tissus mous	Ne doit pas être utilisé pour les tissus nerveux ou cardiovasculaires
Polydioxanone	PDS®	Monofilament résorbable	Perte de 30 % de résistance en 14 jours Résorbable > 6 mois	Sutures musculaires et fascias, chirurgies gastrointestinales	
Polyglactin 910	Vicryl Rapide®	Multifilament résorbable	Perte 50 % de sa résistance en 5 jours et est complètement absorbé en 42 jours avec une moyenne de 10 à 14 j		

Nylon polyamide	Ethilon®	Monofilament non résorbable		Sutures cutanées, cornée, fascia	Un croisement supplémentaire est requis, car sécurité des nœuds plus faible
Polypropylène	Prolene®	Monofilament non résorbable		Sutures cutanées, chirurgies vasculaires, autres applications	Matériel le moins thrombogénique Nœud de chirurgien souvent requis, mais requiert un croisement de moins

La grande diversité de leurs qualités découle des différentes techniques employées, de la multiplicité des types de tissus à suturer, ce qui explique qu'il n'y ait aucun fil universel, mais une gamme importante constituée de nombreux matériaux différents.

3- Habitudes de notre équipe et choix du sujet

Dans le cabinet de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, plusieurs patients consultent pour différentes opérations essentiellement à titre esthétique. Le chirurgien qui est le docteur Nathaniel Stroumza Escoffier effectue ces différentes opérations allant de la tête aux pieds.

Son choix du matériel employé dépend du type de suture à réaliser, de la technique employée, et surtout du type et de l'endroit du tissu à suturer. Il privilégie certains types de fils :

- Pour les points profonds inversants : **Le Vicryl®**
- Pour les points superficiels en surjet intradermique : **Le Vicryl Rapide® ou le Monocryl®**
- Pour la face et les membres : **L'Ethilon® ou le Prolene®**

Le choix du fil de suture pour les points superficiels entre Vicryl Rapide® et Monocryl® reste toujours un sujet de discussion au sein de notre équipe. La problématique se pose surtout dans les cicatrices longues comme celles des abdominoplasties ou celles des plasties mammaires (Fig.4). La question est lequel des deux est le plus adapté en surjet intradermique dans ce type de cicatrices ou les forces de tension sont plus élevées sans oublier la force de la pesanteur.

Fig.4 : Dessin schématisant la longueur des cicatrices en A : Abdominoplastie ; en B : Plastie mammaire [Internet]

Aussi, le Vicryl Rapide® qui se casse souvent et l'observation de plusieurs de cas de désunion de la suture avec le Monocryl® nous a motivé à se pencher sur le sujet (Fig.5).

Fig.5 : Les deux types de fil de sutures utilisés par notre équipe pour la suture du plan superficiel en surjet intradermique [Internet]

II- Objectif de l'étude

N'ayant pas de critère objectif pour déterminer quel était le fil le plus adapté entre le Vicryl Rapide® et le Monocryl® pour la suture cutanée superficielle en surjet intradermique, nous avons décidé de mener une étude prospective en comparant deux groupes de patients suturés avec deux fils différents et de déterminer s'il y a une association des complications essentiellement le lâchage post-opératoire avec le type de fil choisis et les critères de la population étudiée.

III- Matériels et méthodes

Pour améliorer la compréhension du choix du fil de suture le plus adapté, nous avons mené une étude prospective réalisée dans le cabinet de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, entre avril et juillet 2021.

1- Population étudiée

L'étude a inclus 40 patients opérés. Le recrutement des patients était aléatoire et se faisait au fur et à mesure.

- Critère d'inclusion : Ont été inclus dans cette étude que les patients opérés pour une abdominoplastie ou une plastie mammaire. Ce choix a été motivé par la longueur des cicatrices dans ce type d'opération ; idéal pour juger la cicatrisation post opératoire et détecter les complications.
- Critère de non-inclusion : Les autres patients recrutés pour d'autres types de chirurgies.

2- Recueil des données et constitution des groupes

Le recueil des données a été fait au fur et à mesure que l'étude avance. Je saisisais directement les informations dans un tableau Excel. Le consentement éclairé et écrit a été recueilli pour tous les patients avant inclusion.

Deux groupes ont été constitués. La répartition des fils entre les groupes a été strictement aléatoire jusqu'à constitution de deux groupes de 20 patients chacun. Seul le patient n'était pas au courant du type de fil utilisé. Les fils sont facilement différenciables ce qui ne permet pas une étude à double aveugle. Le groupe 1 est le groupe avec Vicryl Rapid® et le groupe 2 est le groupe avec Monocryl®.

La technique opératoire était toujours identique, le même chirurgien pour toute la durée de l'étude. La prescription post opératoire de sortie était identique pour tous les patients. La consultation de contrôle a été fixée à 10 jours post opératoire, date jugée idéale pour permettre d'évaluer la cicatrisation avec un recul suffisant pour dévoiler les principales complications précoces. Pendant la consultation, le chirurgien contrôlait la qualité de la cicatrisation, la présence d'un écoulement purulent, la désunion et l'inflammation de la cicatrice.

3- Analyses statistiques

1-1- Analyse descriptive

Les données sont entrées dans une base R. Une analyse descriptive a été réalisée sur la population de l'étude. Les caractéristiques quantitatives ont été décrites par la moyenne et l'écart-type. Les caractéristiques qualitatives ont été décrites par des pourcentages.

Le fichier de données comprenait 10 variables :

- 2 variables quantitatives : Age, BMI.
- 8 variables binaires : Groupe (type de fil), Genre, Phototype, Tabac, Type d'opération, Lâchage, Infection et Rougeur de la cicatrice.

1-2- Tests statistiques

Les caractéristiques cliniques des deux groupes ont été comparées en utilisant des t-tests pour les variables quantitatives. Pour les variables qualitatives, la signification statistique des différences entre les deux groupes a été testée à l'aide d'un test de chi². On n'a pas eu de valeurs manquantes.

Afin d'évaluer l'association entre les paramètres de la population étudiée, le type de fil utilisé avec le risque de lâchage des sutures, les risques relatifs (RR) et leurs intervalles de confiance à 95% (IC) ont été estimés à l'aide de modèles de régression logistique multiple.

IV- Résultats

1- Caractéristiques descriptives des patients

L'étude a porté sur 40 patients composé de 11 hommes et 29 femmes avec une moyenne d'âge de 39,52 (Ecart type=11,07). Le BMI moyen des patients était de 31,18 (Ecart type=5,62). Une abdominoplastie a été réalisée chez 21 patients et la plastie mammaire chez 19 patientes.

Les statistiques descriptives des différentes variables sont résumées dans le tableau ci-dessous II et III.

Tableau II : Distribution des variables quantitatives

	Moyenne	Ecart Type
<i>Age</i>	39,52	11,07
<i>BMI</i>	31,18	5,62

Tableau III : Distribution des variables qualitatives

	En %	
Genre	Homme= 27,5	Femme= 72,5
Phototype	Claire= 67,5	Foncé= 32,5
Tabac	Oui= 25	
Opération	Abdominoplastie= 52,5	Plastie mammaire= 47,5
Lâchage	Oui= 20	
Infection	Oui= 7,5	
Rougeur	Oui= 35	

Les résultats montrent que :

- La majorité des opérés étaient des femmes (72,5%).
- La majorité des patients sont de phototype clair (67,5 %).
- 37,5% des patients sont entre 30 et 40 ans.
- 85 % des patients sont en surpoids/Obésité (BMI>25)
- Presque le un quart des patients est fumeur (20%).
- La complication la plus notée au niveau de la cicatrice à la consultation post-opératoire était la rougeur suivie du lâchage des points de suture.
- 20 % des patients ont eu un lâchage des sutures en post-opératoire.

Nous avons vérifié la distribution des variables quantitatives qui suivent une loi normale (Fig.6).

Fig.6 : Distribution des variables quantitatives

Les représentations graphiques des différentes variables sont résumées dans les Figure 7 et 8.

Fig.7 : Nombre de patients selon la tranche d'âge

Fig.8 : Représentations graphiques de la répartition des patients selon les variables qualitatives

2- Analyse des groupes

Les groupes étaient similaires dans les caractéristiques quantitatives. On n'observait pas de différence majeure sur l'âge entre les deux groupes. Le BMI est plus élevé chez les patients du groupe 1 (obésité modérée)(Fig.9). Le genre, le phototype et la consommation du tabac étaient globalement similaires entre les 2 groupes. Cependant, On peut noter que les complications étaient plus élevées dans le groupe 2. La rougeur et le lâchage étaient, en évidence, plus présents dans le groupe 2 (Tableau VI).

Tableau VI : Distribution des différentes variables entre les deux groupes

	<i>Groupe 1 : Vicryl Rapid®</i>		<i>Groupe 2 : Monocryl®</i>	
	Moyenne	Ecart Type	Moyenne	Ecart Type
Age	39,4	11,58	39,65	10,83
BMI	32,7	5,57	29,66	5,37
Genre	Femme= 80 %		Femme= 65 %	
Phototype	Claire= 60 %		Claire= 75 %	
Tabac	Oui= 20 %		Oui= 30 %	
Opération	Abdominoplastie= 60 %		Abdominoplastie= 55 %	
Lâchage	Oui= 10 %		Oui= 30 %	
Infection	Oui= 5 %		Oui= 10 %	
Rougeur	Oui= 25 %		Oui= 45 %	

Fig.9 : Représentations graphiques de la répartition des variables quantitatives selon les groupes

Statistiquement, aucune différence n'a été significative entre les deux groupes. Il existe une corrélation entre le lâchage des sutures et le type de fil utilisé (Groupe) avec un Risque relatif à 1,7. Donc on a presque deux fois le risque, avec le Monocryl®, de développer un lâchage des sutures. Mais cette association n'est pas statistiquement significative (p-value = 0.1138)

Aussi, Il existe un lien entre la rougeur et le type de fil avec un Risque relatif de 1,5 avec le Monocryl®. Mais cette association n'est pas statistiquement significative (p-value = 0.1848) (TableauV).

Pas de corrélation évidente avec les autres variables.

Tableau V : Association des variables les plus corrélées avec le type de fil utilisé

	P value	Risque relatif	Intervalle de confiance
Rougeur	0.1848	1.5195	0.8382 - 2.7546
Lâchage	0.1138	1.7143	0.9785 - 3.0033

3- Régression logistique

Pour étudier l'association de la variable Lâchage (oui ou non) et les variables explicatives, on a réalisé un modèle de régression logistique multiple. L'analyse a montré une interaction significative avec le tabac (p-value = 0.0002607) et le type d'opération réalisé (p-value = 0.0008856).

Ainsi, on risque 6 fois plus de lâchage post-opératoire en étant fumeur. Cela nous ne surprend pas ; la liaison Cicatrisation-Tabac a été largement étudié.

On a remarqué aussi une association entre le lâchage et la rougeur mais cette association n'est pas significative (p-value = 0.06827). Une cicatrice rouge serait deux fois plus à risque de lâcher. On n'a pas trouvé de corrélation entre la rougeur de la cicatrice et la consommation du tabac (Tableau VI).

Comme déjà noté auparavant, il existe une relation entre le type de fil utilisé et le lâchage mais pas significative.

Les conditions de validité du modèle de régression logistique sont respectées.

Tableau VI : Mesure de la force de liaison des variables les plus corrélés avec le lâchage

	P value	Risque relatif	Intervalle de confiance
Rougeur	0.06827	2.2222	1.0276 - 4.8057
Tabac	0.0002607	6	2.2069 - 16.3128
Groupe	0.1138	1.7143	0.9785 - 3.0033

V- Discussion-Conclusion

La suture cutanée et le choix des fils ne sont pas consensuels. Dans la littérature, il existe beaucoup d'études qui ont comparé des fils résorbables à d'autres non résorbables pour la fermeture cutanée superficielle. Cependant, quelques études seulement avaient, jusqu'à présent, comparé ces deux types de fils résorbables en fermeture cutanée. La majorité de ces études étaient faites en gynécologie et aucune en chirurgie plastique.

Selon quelques auteurs, le Vicryl® et le Monocryl® ont des résultats identiques durant les trois premières semaines postopératoires [4,5,6,7]. On va citer les études les plus importantes qui ont étudié la question à savoir le fil le plus adapté pour fermer la peau ; entre Vicryl® et Monocryl® :

- L'équipe américaine de Buresch et al. de gynécologie en 2017 [8] : Ils ont comparé deux groupes de 250 patientes chacun dans la fermeture cutanée des césariennes. Cette étude a

montré, significativement, qu'il y avait plus de complications de la cicatrisation (infections, désunion, hématomes...) avec le Vicryl®.

- L'équipe turque de Yalcin et al. d'urologie en 2018 [9] : Ils ont mené une étude sur des lapins et ils ont montré que le Vicryl® était meilleur pour la fermeture.
- L'équipe américaine de Tuuli et al. de gynécologie en 2016 [10] : Ils ont effectué leur étude sur 871 patientes. Ils n'ont trouvé aucune différence significative entre les deux fils en termes de complications.

L'objectif principal de cette étude était d'évaluer le fil le plus adapté pour la fermeture cutanée superficielle en chirurgie plastique et donc le fil qui donne le moins de complication.

Il nous semblait être plus adapté d'utiliser le Vicryl Rapide® dans les sutures cutanées mais ce dernier n'a pas montré une supériorité sur le Monocryl® en termes de meilleure cicatrisation et du confort d'un fil par rapport à l'autre. Néanmoins, notre étude a montré une corrélation entre le Monocryl® et le risque de complication mais cette corrélation n'était significative. Cependant, il s'agit là d'une analyse sur 40 patients. De ce fait, la puissance statistique de cette analyse est très faible. L'étude manque de puissance pour faire apparaître une différence significative. Une étude de plus grande puissance devrait confronter ces résultats.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence une association positive entre le risque de lâchage et le tabac. Les fumeurs risquent six fois la désunion plus que la population générale. Aussi, nous avons mis en évidence une association positive entre le risque de lâchage et le type d'opération effectuée. En effet ce risque augmente avec les plasties mammaires. Nous avons montré qu'il existe une corrélation entre la rougeur de la cicatrice et la désunion ; qui n'était pas significative.

Le Vicryl Rapid® (rapidement résorbable) est un fil qui se casse facilement contrairement au Monocryl® qui est beaucoup plus résistant (grande souplesse et bonne glisse intratissulaire). En effet, au cours d'une opération le chirurgien peut utiliser plusieurs fils de Vicryl Rapid® ce qui peut coûter cher à la clinique. Une boîte de Vicryl® ou de Monocryl® coûte dans les 200 euros (boîtes de 36). Nous pensons qu'une évaluation financière serait indispensable aussi pour le choix du fil.

Le choix du fil de suture le plus adapté pour fermer la peau reste toujours problématique surtout en chirurgie plastique et esthétique ou les répercussions psychologiques à la suite des complications ne sont pas à prendre à la légère.

Bibliographie

1. Cogrel O, Amici JM. Sutures cutanées : le plan profond. Images en Dermatologie. Juin 2010, Vol.III, N°2, Disponibilité sur internet : < <https://www.edimark.fr/front/frontpost/getfiles/16379.pdf> >.
2. Revol M, Servant JM. Suture. Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Paris : Masson, 2010 :45-030.
3. Maurer JN. Evaluation de l'utilisation des sutures et des ligatures chirurgicales au CHU de Nancy [Thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie]. Nancy : Université Henri Poincaré Faculté de Pharmacie ; 2004.
4. Bertranda B, Folettia JM, Bruneau S, Stroumsa R, Mancinib J, Guyotd L , Chossegros C. Comparison between Polyglactin 910 (Vicryl) versus irradiated Polyglactin 910 (rapid Vicryl) for mucosal suture after wisdom teeth avulsion. Rev Stomatol Chir Maxillofac Chir Orale. 2013 Apr;114(2):63-6.
5. Islam A, Ehsan A. Comparison of suture material and technique of closure of subcutaneous fat and skin in caesarean section. N Am J Med Sci. 2011 Feb;3(2):85-8.
6. Hosseini R, Mansoorli S, Pirjani R, Eslamian L, Rabiee M. A comparison of the effects of Two suture materials on isthmocele formation: A cohort study. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021 Apr;50(4):101933.
7. Cagatay HH , Gokce G, Ekinici M, Koban Y, Daraman O, Ceylan E. Long-term comparison of fibrin tissue glue and Vicryl suture in conjunctival autografting for pterygium surgery. 2014 Jan;126(1):97-103.
8. Buresch AM, Arsdale AV, Ferzli M, Sahasrabudhe N, Sun M, Bernstein J, Bernstein PS, Ngai IM, Garry DJ. Comparison of Subcuticular Suture Type for Skin Closure After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2017 Sep ;130(3) :521-526.
9. Yalcin S, Kibar Y, Tokas T, Gezginci E, Günal A, Ölcücü MT, Özgök IY, Gözen AS. In Vivo Comparison of "V-Loc 90 Wound Closure Device" With "Vicryl" and "Monocryl" in Regard to Tissue Reaction in a Rabbit Bladder Model. 2018 Jun; 116:231. e1-231.e5.
10. Tuuli MG, Stout MJ, Martin S, Rampersad RM, Cahill AG, Macones GA. Comparison of suture materials for subcuticular skin closure at cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2016 Oct;215(4): 490.e1-5.

Annexe 1 : Statistique exploratoire multidimensionnelle des variables étudiées

Annexe 2 : Script R

```
memo <- read.csv2("C:/Users/bouma/OneDrive/Bureau/Mémoire/Travail/patientsfinal.csv")
memolog <- glm(Lachage~Groupe+Phototype+Operation+Tabac, data=memo, family="binomial")
summary(memolog)
str(memo)
library(prettyR)
describe(memo)
hist(memo$Age)
hist(memo$BMI)
boxplot(memo$BMI~memo$Groupe, ylab="BMI", xlab="Groupe")
table(memo$Lachage, memo$Tabac, deparse.level=2, useNA="always")
library(Epi)
library(survival)
plot(survfit(Surv(Lachage)~Groupe, data=memo), col=c("black", "red"), main="Courbe de maintien dans l'abstinence")
survdiff(Surv(Age)~Groupe, data=memo)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Tabac, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Age, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Infection, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Infection, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Rougeur, memo$Lachage, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Rougeur, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Tabac, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$BMI, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Phototype, correct=FALSE)
t.test(memo$Age~memo$Groupe, var.equal=TRUE)
t.test(memo$BMI~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
memolog <- glm(Lachage~Operation, data=memo, family="binomial")
summary(memolog)
memolog2 <- glm(Lachage~BMI, data=memo, family="binomial")
summary(memolog2)
memolog <- glm(Lachage~Groupe+Phototype+Operation+Tabac, data=memo, family="binomial")
summary(memolog)
memo0 <- read.csv2("C:/Users/bouma/OneDrive/Bureau/Mémoire/Travail/patients0.csv")
str(memo0)
library(prettyR)
describe(memo0)

chisq.test(memo$Operation, memo$Lachage, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Age, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Genre, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Infection, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Operation, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Rougeur, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Tabac, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$BMI, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Groupe, correct=FALSE)
t.test(memo$Age~memo$Groupe, var.equal=TRUE)
t.test(memo$BMI~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
chisq.test(memo$Phototype, memo$Rougeur, correct=FALSE)
t.test(memo$BMI~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
memolog <- glm(Lachage~Groupe+Genre+Infection+Rougeur+Operation+Tabac, data=memo, family="binomial")
summary(memolog)
memolog3 <- glm(Lachage~Operation, data=memo, family="binomial")
summary(memolog3)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Groupe, correct=FALSE)
memo <- read.csv2("C:/Users/bouma/OneDrive/Bureau/Mémoire/Travail/patientsfinal.csv")
str(memo)
library(epiR)
describe(memo)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Genre, correct=FALSE)
t.test(memo$BMI~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
memo0 <- read.csv2("C:/Users/bouma/OneDrive/Bureau/Mémoire/Travail/patients0.csv")
str(memo0)
library(prettyR)
describe(memo0)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Genre, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Infection, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Operation, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Rougeur, memo$Infection, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Tabac, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$BMI, memo$Phototype, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Groupe, correct=FALSE)

t.test(memo$Age~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
t.test(memo$BMI~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
memolog0 <- glm(Lachage~Operation, data=memo, family="binomial")
summary(memolog0)
cor(memo$Groupe, memo$Lachage, use="complete.obs")
memo <- read.csv2("C:/Users/bouma/OneDrive/Bureau/Mémoire/Travail/patientsfinal.csv")
var <- c("Age", "Genre", "Phototype", "Lachage", "Groupe", "Infection", "Rougeur", "BMI", "Operation", "Tabac")
round(cor(memo[, var], use="complete.obs"), digits=3)
library(corrplot)
corrplot(cor(memo[, var], use="complete.obs"), method="circle")
library(psy)
ndapca(memo[, var])
sphpca(memo[, var])
expliquer <- "Rougeur"
explicatives <- c("Age", "Genre", "Phototype", "Lachage", "Infection", "Groupe", "BMI", "Operation", "Tabac")
fpc(data=memo, y=expliquer, x=explicatives, partial="No")

expliquer <- "Groupe"
explicatives <- c("Age", "Genre", "Phototype", "Lachage", "Infection", "Rougeur", "BMI", "Operation", "Tabac")
fpc(data=memo, y=expliquer, x=explicatives, partial="No")

memo <- read.csv2("C:/Users/bouma/OneDrive/Bureau/Mémoire/Travail/patientsfinal.csv")
memolog <- glm(Lachage~Groupe+Phototype+Operation+Tabac, data=memo, family="binomial")
summary(memolog)
library(Epi)
twoby2(1~memo$Lachage, 1~memo$Groupe)
twoby2(1~memo$Lachage, 1~memo$Operation)
twoby2(1~memo$Lachage, 1~memo$Tabac)
twoby2(1~memo$Lachage, 1~memo$Rougeur)
twoby2(1~memo$Lachage, 1~memo$Infection)
twoby2(1~memo$Operation, 1~memo$Lachage)
twoby2(1~memo$Lachage, 1~memo$Phototype)
twoby2(1~memo$, 1~memo$Groupe)
memolog <- glm(Groupe~Lachage+Operation+Tabac+Rougeur+BMI+Genre+Age+Infection, data=memo, family="binomial")
summary(memolog)
t.test(memo$Tabac~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
t.test(memo$BMI~memo$Lachage, var.equal=TRUE)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Tabac, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Age, memo$Groupe, correct=FALSE)
chisq.test(memo$Lachage, memo$Operation, correct=FALSE)
```